

PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TUMORES ADRENALES

VOL 4 - N° 62

JOURNAL

OCTUBRE 2023

CONTENIDO

ABSTRACT

Introducción del tema a tratar en inglés y español

ARTÍCULO

Texto resumen del artículo original e interpretación realizada por el autor del equipo editorial MPG Journal sobre el artículo original

AUTOEVALUACIÓN

Cortas preguntas que determinan la asimilación del contenido

REFERENCIAS

Bibliografías consultadas para la confección de este artículo

EDITORIAL

AUTORES

María Elena Caro Tinoco
Medicina Interna. Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid.

ESPECIALIDADES

Endocrinología
Medicina General

REVISTA ORIGINAL

Vol. 175. 2022 **Prevalence and Characteristics of Adrenal Tumors in an Unselected Screening Population.** Ying Jing, MD*; Jinbo Hu, MD*; Rong Luo, MD*; Yun Mao, MD*; Zhixiao Luo et al.
<https://www.acpjournals.org/doi/epdf/10.7326/M22-1619>.

PALABRAS CLAVE

Tumores adrenales
Adenoma funcionante

KEY WORDS

Adrenal tumors
Functional adenoma

ABSTRACT

El avance y desarrollo en las técnicas diagnósticas ha condicionado un importante incremento en el diagnóstico de tumores adrenales. En este estudio, de un total de 25356 participantes, en 351 se encontró un tumor adrenal, lo que supone una prevalencia del 1,4%. No obstante, sólo el 30,7% de ellos eran adenomas funcionantes.

Advances in diagnostic techniques have led to a significant increase in the diagnosis of adrenal tumors. In this study, out of a total of 25356 participants, 351 were diagnosed with an adrenal tumor corresponding to a prevalence of 1.4%. However, only 30.7% presented a functional adenoma.

ARTÍCULO

Este estudio se llevó a cabo en el Hospital de Chongqing, China. Un total de 25356 personas participaron en dicho estudio, tras excluir a aquellos con enfermedad adrenal conocida previa y/o en tratamiento esteroideo. Se encontraron tumores adrenales en pruebas de imagen en 351 personas, lo que supone una prevalencia del 1,4% (IC 95% 1,2%-1,5%). La media de edad fue de 48 años con un porcentaje de mujeres del 50,2%. Los participantes con tumores adrenales generalmente eran de mayor edad y tenían un valor de tensión arterial y glucemia mayor que el grupo en el que no hubo hallazgos patológicos a nivel adrenal. De los tumores adrenales, el 62,4% (219 participantes) y 28,5% (100) estaban localizados en la glándula adrenal izquierda y derecha respectivamente y 9,1% (32) eran bilaterales. De los 351 participantes con tumores adrenales, 5 (1,4%) presentaron historia de cáncer en otra localización, aunque en el seguimiento a 3 años realizado todos presentaron remisión.

De los 212 participantes que completaron la evaluación funcional tras el hallazgo de un tumor adrenal, el 69,3% (147 participantes) presentaban adenomas no funcionantes, mientras que el 30,7% (65) presentaban adenomas con producción esteroidea.

Este estudio presenta una prevalencia de tumores adrenales en una población no seleccionada de China del 1,4%, con un 70% de los casos, independientemente de la edad, de adenomas no funcionantes. Los datos epidemiológicos sobre la prevalencia de esta patología son escasos hasta la fecha y difieren en gran medida en función a la serie revisada.

La prevalencia descrita en estudios previos se sitúa entre un 0,4% y un 7,3% dependiendo de la población estudiada y de los métodos diagnósticos al alcance, de tal forma que en estudios basados en poblaciones de mayor edad y comórbidas, así como en la revisión de imágenes por parte de radiólogos con especial interés en los tumores adrenales, la prevalencia fue mayor (4,4% al 7,3%).

En contrapartida, tras una revisión del servicio nacional de salud británico se llegó a identificar a 75 pacientes que presentaban tumores adrenales de un total de hasta 4028 escáneres realizados, lo que se reflejaba una prevalencia del 1,86%. Lo relevante es que hasta un 46,7% de esos 75 pacientes presentaban a su vez otro tipo de cáncer que había condicionado la realización de dicha prueba de imagen. Esto refleja un claro sesgo a la hora de seleccionar a la población a estudio. Se sugiere que la edad avanzada y el diagnóstico concomitante de cáncer podrían infraestimar el diagnóstico de tumores adrenales al estar el estudio radiológico dirigido y focalizado a otra patología. El estudio que nos ocupa no se vería afectado por dicho sesgo, dado que la realización de la prueba de imagen se lleva a cabo dirigida a la detección de este tipo de tumores adrenales.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, cabe destacar el escaso número de personas que accedieron a completar el estudio funcional, fundamental debido al incremento en el riesgo cardiovascular que pueden asociar los adenomas funcionantes. Por tanto, este estudio no permitiría extraer datos fidedignos en relación a la prevalencia de adenomas funcionales a nivel general.

REFERENCIAS

- 1.- Bovio S, Cataldi A, Reimondo G, et al. Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series. *J Endocrinol Invest*. 2006;29:298-302.
- 2.- Ilias I, Sahdev A, Reznick RH, et al. The optimal imaging of adrenal tumors: a comparison of different methods. *Endocr Relat Cancer*. 2007; 14(3): 587-599.
- 3.- Maher DI, Williams E, Grodzki S, et al. Adrenal incidentaloma follow-up is influenced by patient, radiologic, and medical provider factors: a review of 804 cases. *Surgery*. 2018;164:1360-1365.
- 4.- Davenport E, Lang Ping Nam P, Wilson M, et al. Adrenal incidentalomas: management in British district general hospitals. *Postgrad Med J*. 2014;90:365-9.
- 5.- Studzinska D, Kózka M, Polok K, et al. Prevalence of renal masses suspected of malignancy and adrenal incidentalomas in patients with abdominal aortic aneurysm. *Vasc Endovascular Surg*. 2021;55:793- 797.
- 6.- Irina Bancos, Alessandro Prete. Approach to the Patient With Adrenal Incidentaloma. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2021, Vol. 106, No. 11, 3331-3353.
- 7.- Storbeck KH, Schiffer L, Baranowski ES, et al. Steroid metabolome analysis in disorders of adrenal steroid biosynthesis and metabolism. *Endocr Rev*. 2019;40:1605-1625.
- 8.- Arnaldi G, Masini AM, Giacchetti G, Taccaliti A, Faloia E, Mantero F. Adrenal incidentaloma. *Braz J Med Biol Res*. 2000 Oct;33(10):1177-89.
- 9.- Miyamori I. [Clinical aspect of adrenal incidentaloma]. *Nihon Rinsho*. 2004 May;62(5):925-8. Japanese. PMID: 15148820.
- 10.- Fischer E, Beuschlein F. Inzidentalom und subklinische Funktionsstörungen der Nebenniere [Incidentaloma and subclinical disorders of the adrenal gland]. *Dtsch Med Wochenschr*. 2013 Feb;138(8):375-80. German. doi: 10.1055/s-0032-1332888. Epub 2013 Feb 12. PMID: 23404326.

AUTOEVALUACIÓN

1.- De acuerdo con el artículo, ¿cuál le parece FALSA en cuanto a la prevalencia de los tumores adrenales?

A) La prevalencia descrita en estudios previos varía entre un 0,4% y un 7,3%.

B) La prevalencia en nuestro estudio se corresponde con un 1,4%.

C) La prevalencia en los diversos estudios publicados es similar entre sí, puesto que no influye la población a estudio.

D) Los datos epidemiológicos sobre la prevalencia de esta patología son escasos hasta la fecha.

2.- De acuerdo con el artículo y en relación a los tumores adrenales es FALSA:

A) Este estudio se llevó a cabo en un hospital de China.

B) Del total de personas incluidas en el estudio se encontraron tumores adrenales en 351 personas, lo que supone una prevalencia del 1,4% (IC 95% 1,2%-1,5%).

C) De los 212 participantes que completaron la evaluación funcional tras el hallazgo de un tumor adrenal, el 30,7% (65 participantes) presentaban adenomas no funcionantes, mientras que el 69,3% (147) presentaban adenomas con producción esteroidea.

D) La prevalencia descrita en estudios previos varía entre un 0,4% y un 7,3%, siendo la de nuestro estudio de un 1,4%.

